

মার্কসবাদ আমাদের বুনিয়াদি মতাদর্শ ও পথপ্রদর্শক

শি জি ন পি ঙ

আজ পয়লা জুলাই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সমগ্র জাতির ইতিহাসে এক মহতী ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। আমরা আজ সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা সকল পার্টি সদস্য এবং দেশের সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সাথে একত্রে আমাদের পার্টির শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন করবার জন্য এখানে সমবেত হয়েছি। গত একশ বছর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রামের যে গৌরবোজ্জ্বল পথ অতিক্রম করেছে তাকে স্মরণ করার সাথে সাথে সমগ্র জাতির পুনরুজ্জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকে আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি। শুরুতেই আমি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে পার্টির সকল সদস্যকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাতে চাই। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে পার্টির পক্ষ থেকে একথা ঘোষণা করতে গিয়ে আমি সম্মানিত বোধ করছি যে সমগ্র পার্টি ও জাতির নিরন্তর প্রয়াসের ফলে শতবর্ষের প্রথম লক্ষ্য হিসেবে আমরা মাঝারি মানের সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। এর অর্থ এই যে আমরা আমাদের দেশে পরম দারিদ্র্য দূরীকরণের ঐতিহাসিক লক্ষ্য অর্জন করেছি এবং শতবর্ষের দ্বিতীয় লক্ষ্য হিসেবে চীনকে আধুনিক মহান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার দিকে আত্মবিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। সমগ্র চীন জাতি, চীনের জনগণ এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই গৌরবোজ্জ্বল ও মহতী সাফল্যের অংশীদার।

কমরেড ও বন্ধুগণ,

চীন এক মহান জাতি। পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে চীন মানবসভ্যতার ইতিহাসে চিরস্থায়ী অবদান রেখে গিয়েছে। ১৮৪০ সালের আফিম যুদ্ধের পর চীন ক্রমশ এক আধা ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তান্ত্রিক সমাজে পরিণত হয় এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির

শিকার হয় যা ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। আমাদের দেশবাসীকে চরম অপমান ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় এবং আমাদের সভ্যতা অঙ্ককারে নিমজ্জিত হয়। সেই সময় থেকে জাতির পুনরুজ্জীবন চীনের মানুষ ও চীন জাতির মহত্তম স্বপ্ন। পরবর্তীকালে জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চীনের জনগণ সাহসের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য দেশপ্রেমিকরা প্রয়াসী হন। তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্য আন্দোলন, ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলন, ইহেতুয়ান আন্দোলন এবং ১৯১১ সালের বিপ্লব একাদিক্রমে সংঘটিত হয়। এভাবে জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা গৃহীত হলেও এর কোনওটি সফল হয়নি। জাতিকে রক্ষা করবার স্বার্থে আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্য চীনের প্রয়োজন ছিল নতুন ভাবনা। বিপ্লবী শক্তিগুলোকে সমবেত করার জন্য এক নতুন সংগঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের তোপধ্বনি শোনা যাওয়ার পর চীনের মানুষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাথে পরিচিত হন। চীনের জনগণ এবং চীন জাতির জাগরণ ঘটতে শুরু করলে এবং চীনের শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হলে ১৯২১ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের মাটিতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা যা আধুনিক যুগের ইতিহাসের ধারাকে গভীরভাবে পরিবর্তন করেছে, চীনের জনগণ ও জাতির ভবিষ্যৎকে রূপান্তরিত করেছে এবং বিশ্বের বিকাশের মানচিত্রে বদল এনেছে। পার্টি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই চীনের জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং চীন জাতির পুনরুজ্জীবনই পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই চূড়ান্ত লক্ষ্যই গত একশ বছর ধরে যে সকল সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও সৃষ্টিশীলতার মধ্যে দিয়ে পার্টি চীনের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও পরিচালিত করেছে তাকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে।

জাতীয় পুনরুজ্জীবন ঘটানোর স্বার্থে পার্টি চীনের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে অনমনীয় দৃঢ়তার সাথে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পরিচালনা করেছে এবং নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সাফল্য অর্জন করেছে। উত্তরের অভিযান, গ্রামাঞ্চলের বিপ্লবী সংগ্রাম, জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত করেছি এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের তিন পাহাড়কে চূর্ণ করে গণসাধারণতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি যেখানে জনগণই দেশের শাসক। এইভাবে আমরা জাতীয় মুক্তি অর্জন করে জনগণকে স্বাধীনতার আনন্দ দিতে পেরেছি।

নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে চীনের আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পতন ঘটে। অতীতে চীনে যে অনৈক্য ছিল তা দূর হয়। আমাদের দেশের ওপর বিদেশি শক্তি যে সমস্ত অন্যায্য চুক্তি চাপিয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা এদেশে ভোগ করত তার অবসান ঘটে। জাতীয় পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক শর্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে পার্টি ও চীনের জনগণ সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে যে চীনের

মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে এবং চীন জাতিকে চোখ রাঙানো বা অপমান করার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। জাতির উজ্জীবন ঘটানোর উদ্দেশ্যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বনির্ভর ও শক্তিশালী চীন গড়ার লক্ষ্যে পরিচালিত করেছে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও নির্মাণের ক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে।

চীনে হাজার হাজার বছর ধরে সামন্ততন্ত্র যে শোষণ নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছিল তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে নির্মূল করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমাজতন্ত্রকে আমাদের দেশের বুনিয়াদি ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রক্রিয়া চলাকালীন আমরা নানা রকম বিরোধিতা, অন্তর্ঘাত এবং সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যকাামী শক্তির সশস্ত্র প্ররোচনাকে প্রতিহত করেছি এবং জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যাপক ও গভীরতম পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। পূর্বের এক বৃহৎ জনসংখ্যা বিশিষ্ট গরিব ও পশ্চাৎপদ দেশ থেকে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত হওয়ার জন্য যে বুনিয়াদি রাজনৈতিক শর্ত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির প্রয়োজন হয় তা জাতীয় পুনরুজ্জীবন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

দৃঢ়তাপূর্ণ সংগ্রামের মাধ্যমে পার্টি ও চীনের জনগণ সারা বিশ্বের কাছে একথা প্রমাণ করেছে যে, চীনের মানুষ কেবল পুরোনো বিশ্ব ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে পারে না, নতুন ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে এবং কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র চীনকে বাঁচাতে পারে ও তাকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে। জাতীয় পুনরুজ্জীবনের জন্য পার্টি চীনের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের মনকে অর্গলমুক্ত করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছে এবং এর ফলে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ, উন্মুক্তকরণ এবং সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের কাজে সাফল্য অর্জন করা গিয়েছে।

আমরা সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তরের জন্য পার্টি লাইন ঠিক করেছি। এই সময়কালে দৃঢ়ভাবে সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণ ও উন্মুক্তকরণ হয়েছে। সমস্ত রকমের বুকি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে চীনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, তাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা, রক্ষা করা ও উন্নত করার কাজ আমরা করতে পেরেছি। এর ফলে গণসাধারণতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার পর পার্টির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এর ফলে চীন এক অতি কেন্দ্রীভূত পরিকল্পিত অর্থনীতি থেকে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। মোটের উপর বিচ্ছিন্ন একটি দেশ থেকে বহির্বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত এক দেশে পরিণত হয়েছে। এর সুবাদে চীন তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ উৎপাদিকা শক্তি সম্পন্ন একটি দেশ থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার জন্য ঐতিহাসিক উল্লেখ্য দিতে সক্ষম হয়েছে। চীনের মানুষের জীবনযাত্রার মান ন্যূনতম চাহিদা পূরণের স্তর থেকে ঐতিহাসিকভাবে রূপান্তরিত হয়ে সামগ্রিকভাবে মাঝারি মানের সমৃদ্ধশালী স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। এই সমস্ত সাফল্য জাতীয় পুনরুজ্জীবনকে ত্বরান্বিত করেছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে নতুন শক্তিতে বলিয়ান করে দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসর করেছে।

দীর্ঘস্থায়ী এই সংগ্রামের মাধ্যমে পার্টি ও চীনের জনগণ গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে

যে সংস্কার ও উন্মুক্তকরণের কর্মসূচির মাধ্যমে চীন আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে এবং সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে। জাতীয় পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য পার্টি চীনের জনগণকে একত্রিত করে এক বিরাট সংগ্রাম, এক মহতী প্রকল্প, উদ্দেশ্য ও স্বপ্নকে সফল করার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছে। এর ফলে আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা ও সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে নতুন যুগে চীনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য অর্জন করা গিয়েছে। পার্টির অষ্টাদশ জাতীয় কংগ্রেসের পর চীনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্র এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। এই যুগে আমরা পার্টির সামগ্রিক নেতৃত্বকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছি এবং শক্তিশালী করেছি। পঞ্চমুখী সংযুক্ত পরিকল্পনা ও চতুর্মুখী বিস্তৃত কৌশল রূপায়ণ করার কাজে সমন্বয় ঘটিয়েছি। এই সময়কালে চীনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উন্নত করা হয়েছে। চীনের সরকার পরিচালনার আধুনিকীকরণ, সুনির্দিষ্ট নিয়ম এর ভিত্তিতে নিষ্ঠার সাথে পার্টি পরিচালনা করা এবং পার্টির অভ্যন্তরীণ নিয়ম-কানুনকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই সময় আমরা অনেকগুলি বড় চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকির মোকাবিলা করে প্রথম শতাব্দীর লক্ষ্যপূরণ করতে পেরেছি এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর লক্ষ্যপূরণের জন্য কৌশলগত পদক্ষেপগুলি স্থির করেছি। পার্টি ও দেশের স্বার্থে যে সমস্ত ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে এবং বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার ফলে জাতির পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। কেননা এর মাধ্যমে আরও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, উন্নতির বস্তুগত শর্ত প্রস্তুত হয়েছে এবং আরও বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুপ্রেরণা পাওয়া গিয়েছে।

দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম করে পার্টি এবং চীনের জনগণ সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে যে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সমৃদ্ধশালী হওয়ার পর্যায় অতিক্রম করে শক্তিশালী হয়ে উঠেছি। এই ঐতিহাসিক রূপান্তর দেখিয়ে দিচ্ছে চীনের জাতীয় পুনরুজ্জীবন ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য। গত একশ বছর ধরে পার্টি চীনের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং চীনের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে চিন্তাকর্ষক অধ্যায় রচনা করার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছে। অকুতোভয় মাও জে দঙ লিখেছিলেন,

“শহীদদের আত্মবলিদানে আমাদের মন দৃঢ় হয়েছে। আমরা নতুন আকাশে সূর্য ও চাঁদকে কিরণ ছুঁতে বাধ্য করার সাহস অর্জন করেছি।” সেই প্রত্যয় আমাদের কাজেও প্রতিফলিত হয়েছে। যে মহান পথ আমরা অতিক্রম করেছি, যে মহতী আদর্শ আমরা গ্রহণ করেছি এবং গত শতাব্দীতে যে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছি তা চীনজাতির ও মানব সভ্যতার ইতিহাসে লেখা থাকবে।

কমরেড ও বন্ধুগণ,

একশ বছর আগে চীনে কমিউনিজমের দিশারীরা চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পার্টির মৌলিক নীতিগুলি স্থির করে দিয়েছিলেন। সেগুলি হল সত্য ও আদর্শকে তুলে ধরা, আমাদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকা, মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে সাহসের সাথে লড়াই করা এবং পার্টি ও জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। এই

মৌলিক নীতিগুলি পার্টির শক্তির উৎস। একশ বছর ধরে আমাদের পার্টি এই বুনিয়াদি নীতিগুলিকে অনুসরণ করেছে। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পার্টি চীনের কমিউনিস্টদের জন্য নানাবিধ অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী নীতি তৈরি করেছে এবং এক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করেছে। ইতিহাসের অগ্রগতির ধারায় পার্টির মূলনীতি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। আমরা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল পরম্পরাগুলি উর্ধ্বে তুলে ধরব এবং আমাদের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করব যাতে আমাদের পার্টির বুনিয়াদি নীতি সবসময় সজীব থাকে এবং আমরা সেই ধারা অব্যাহত রাখতে পারি।

কমরেড ও বন্ধুগণ,

গত একশ বছরে আমরা যা কিছু অর্জন করেছি তা চীনের কমিউনিস্ট কর্মী, চীনের জনগণ ও চীন জাতির সম্মিলিত উদ্যোগের ফসল। চীনের কমিউনিস্টরা তাদের প্রধানতম প্রতিনিধি কমরেড মাও জে দং, দেং জিয়াওপিঙ, জিয়াও জেমিন ও হু জিনতাও এর নেতৃত্বে চীন জাতির পুনরুজ্জীবনে এক বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। আমরা এই উপলক্ষে কমরেড মাও জে দং, ঝৌ এন লাই, লি শাওচি, বু দে, দেং জিয়াওপিঙ, চেন ইউন ও অন্যান্য বিপ্লবীদের স্মরণ করছি যারা চীনের বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ ও সংস্কারের ক্ষেত্রে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, সংহতি ও উন্নতির ক্ষেত্রে মহতী ভূমিকা পালন করেছেন। আমরা স্মরণ করছি সেই সমস্ত বিপ্লবী শহীদের যারা এই গণ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, রক্ষা করা ও উন্নত করার সংগ্রামে সাহসের সাথে আত্ম বলিদান করেছেন। আমরা স্মরণ করি তাদের কথা যারা সংস্কার, উন্মুক্তকরণ ও সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। আমরা স্মরণ করি সেই সমস্ত নারী ও পুরুষদের যারা আধুনিক যুগে জাতীয় মুক্তির জন্য দৃঢ়তার সাথে লড়াই করেছেন। আমাদের জন্মভূমি ও জাতির প্রতি তাদের অবদান ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবে এবং চীনের জনগণের হৃদয়ে তারা চিরকাল জাগরুক থাকবেন।

জনগণই প্রকৃত বীর এবং তারাই ইতিহাস সৃষ্টি করে। আমি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে দেশের শ্রমিক, কৃষক বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা জানাই। অন্যান্য রাজনৈতিক দল, রাজনীতির বৃত্তের বাইরে থাকা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গণসংগঠন ও সমাজের সমস্ত অংশের দেশপ্রেমিক জনগণ, গণমুক্তি ফৌজের সকল সদস্য, সশস্ত্র পুলিশ ও গণসুরক্ষা পুলিশ, অগ্নি নির্বাপন ও ত্রাণ কাজে লিপ্ত কর্মীবৃন্দ, সমস্ত সমাজতান্ত্রিক মেহনতী জনগণ এবং যুক্তফ্রন্টের সকল সদস্যকে আমি পার্টির পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমি হুগুও ও ম্যাকাও বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল, তাইওয়ানে থাকা দেশবাসী ও প্রবাসী ভাইবোনদের সহৃদয় অভিবাদন জানাই। আমি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের জনগণ ও বন্ধুদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি কেননা তারা চীনের জনগণের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছেন এবং বিপ্লব, উন্নয়ন ও সংস্কারে চীনের প্রয়াসকে উপলব্ধি করে তাকে সমর্থন করেছেন।

কমরেড ও বন্ধুগণ,

যদিও আমাদের পার্টির মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যা করা সহজ, কিন্তু তার প্রতি অবিচল থাকা অনেক কঠিন কাজ। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি কেন ক্ষমতাসীলদের উত্থান ও পতন ঘটে। বিশ্বের ইতিহাসে আমরা নিজেদের বর্তমান অবস্থান দেখতে পাচ্ছি এবং দূরদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। পার্টির একশ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই কেন আমরা অতীতে সফল হয়েছিলাম এবং কিভাবে ভবিষ্যতেও সফল হতে পারব। এর ফলে আমরা আমাদের মূলনীতির প্রতি আরও দৃঢ় সংকল্প হয়ে বিশ্বস্ত থাকতে পারব এবং উন্নততর ভবিষ্যৎ-এর লক্ষ্যে নতুন পথে পাড়ি দিতে পারব।

ইতিহাস থেকে সচেতনভাবে শিক্ষা নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য আমরা যখন সংকল্পবদ্ধ তখন কয়েকটি কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে:

পার্টির বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে আমাদের উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। চীনের সাফল্য কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নির্ভর করছে। একশ আশি বছরেরও বেশি আধুনিক চীন জাতির ইতিহাস, কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষের ইতিহাস এবং গণসাধারণতন্ত্রী চীনের সত্তর বছরের ইতিহাস যথেষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া নতুন চীন গড়ে ওঠা বা জাতীয় পুনরুজ্জীবন ঘটা সম্ভব নয়। ইতিহাস ও জনগণ কমিউনিস্ট পার্টিকে বেছে নিয়েছে। চীনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্রের নির্ধারক বৈশিষ্ট্য পার্টির নেতৃত্ব এবং সেটাই এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় শক্তি। পার্টি ও দেশের এই মূল ভিত্তি ও প্রাণশক্তির ওপরই চীনের জনগণের স্বার্থপূরণ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করছে।

ভবিষ্যতের যাত্রাপথে কমিউনিস্ট পার্টির সামগ্রিক নেতৃত্বকে আমাদের অবশ্যই উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে এবং তাকে শক্তিশালী করতে হবে। রাজনৈতিক সততা বজায় রাখা, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে চিন্তা করতে শেখা, মূল নেতৃত্বকে অনুসরণ করা এবং পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাজের সাথে সমন্বয় রাখা-এগুলি নিয়ে আমাদের ভীষণভাবে সচেতন থাকতে হবে। চীনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্রের পথ, তত্ত্ব, ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে আমাদের অবশ্যই আত্মবিশ্বাসী থাকতে হবে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং সমগ্র পার্টিতে সাধারণ সম্পাদকের অবস্থানকে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির কর্তৃত্ব ও তার কেন্দ্রীভূত ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে।

দেশের মৌলিক স্বার্থগুলিকে মাথায় রেখে আমাদের পার্টির বলিষ্ঠ, গণতান্ত্রিক ও আইনী শাসন পদ্ধতি পরিচালনা করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং দেখতে হবে যেন সামগ্রিক নেতৃত্বদান ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পার্টি গ্রহণ করতে পারে। এক উন্নত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে নিরন্তর সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য আমাদের চীনের জনগণকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ করে নেতৃত্ব দিতে হবে। দেশ মানে জনগণ, আর জনগণ মানে দেশ। আমরা দেশের অভ্যন্তরে আমাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সংহত করার কাজ করতে গিয়ে আসলে জনগণের সমর্থন অর্জন করা ও ধরে রাখার জন্য লড়াই চালাচ্ছি। জনগণের মধ্যেই পার্টির শেকড় ও তার প্রাণশক্তি রয়েছে। পার্টি সবসময়ই চীনের জনগণের মৌলিক স্বার্থের

প্রতিনিধিত্ব করেছে, তাদের সুখ দুঃখে পাশে থেকেছে এবং আমাদের ভবিতব্যও এক। মানুষের স্বার্থ ছাড়া পার্টির আর কোনও স্বার্থ নেই। পার্টি কখনও কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুবিধাভোগী বা ক্ষমতাসীল গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই চীনের জনগণের থেকে পার্টিকে আলাদা করা বা পার্টির বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তোলার প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। সাড়ে নয় কোটির বেশি পার্টির সদস্য এবং চীনের একশ চল্লিশ কোটি জনগণ কখনওই এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেবে না।

আগামী দিনে জনগণের উপর ভরসা রেখেই ইতিহাস সৃষ্টি করতে হবে। সর্বাঙ্গিকরণে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করবার যে মূলনীতি পার্টি গ্রহণ করেছে তাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে আমাদের দৃঢ়ভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। পার্টির গণলাইন রূপায়ণ করতে হবে, জনগণের সৃষ্টিশীলতাকে মর্যাদা দিতে হবে এবং গণমুখী উন্নয়নের দর্শনকে কার্যকর করতে হবে।

আমরা জনগণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটাব, সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করব এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যে ভারসাম্যের অভাব ও ঘাটতিগুলি দেখা যাচ্ছে সেগুলিকে দূর করব। জনগণের যে সমস্ত কষ্ট ও সমস্যা পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে সেগুলির সমাধান করব। এই কাজ করার মাধ্যমে আমরা সর্বাঙ্গীণ মানবোন্নয়ন এবং সকলের জন্য সাধারণ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরও উল্লেখযোগ্য এবং যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটাতে পারব। আমাদের চীনের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ প্রয়োগের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বুনিয়াদি ও দিকনির্দেশক মতাদর্শ হিসেবে মার্কসবাদ আমাদের পার্টি ও দেশের ভিত্তি। মার্কসবাদ পার্টির মর্মবস্তু এবং মার্কসবাদের পতাকাতলে আমাদের সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদের মূল আদর্শকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে এবং তথ্য থেকে সত্যে উপনীত হবার প্রয়াস চালাচ্ছে। চীনের বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে আমরা এই সময়ের প্রবণতাগুলি সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছি, ঐতিহাসিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং সযত্নে নানারকম অনুসন্ধান চালিয়েছি। এভাবে আমরা চীনের বাস্তবতা ও বর্তমান সময়ের চাহিদার সাথে মার্ক্সবাদকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছি। আমাদের মহান সামাজিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চীনের জনগণকে পথ প্রদর্শন করতে পারছে কমিউনিস্ট পার্টি। বুনিয়াদি স্তরে আমাদের পার্টির সামর্থ এবং চীনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমাজতন্ত্রের শক্তি মার্কসবাদের কার্যকারিতা প্রমাণ করে। ভবিষ্যতের যাত্রাপথে আমাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, মাও জে দঙ এর চিন্তাধারা, দং জিয়াওপিঙ তত্ত্ব, তিন প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব ও উন্নয়নের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিকে অবশ্যই উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে এবং নতুন যুগে চীনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্রের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে হবে।

চীনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে মার্কসবাদের মৌলিক ধারণাগুলিকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বর্তমান সময়ের প্রবণতাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে, বুঝতে এবং তাকে পরিচালনা করবার জন্য আমরা মার্কসবাদের সাহায্য নেব এবং একবিংশ শতাব্দীর মার্কসবাদ বিকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করব। চীনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

আমাদের পথ আমরা অনুসরণ করব কেননা আমাদের পার্টির যাবতীয় তত্ত্ব ও প্রয়োগের এটাই প্রধান ভিত্তি। সবচেয়ে বড় কথা গত একশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। চীনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্র নির্মাণ আমাদের পার্টি ও জনগণের মৌলিক সাফল্য যা কিনা আমরা অনেক কষ্ট, আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছি এবং জাতীয় পুনরুজ্জীবন ঘটানোর এটাই পথ। চীনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্র গঠনের মাধ্যমে আমরা বস্তুগত, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত দিক দিয়ে যে সুসমৃদ্ধিত অগ্রগতি লাভ করেছি তার মাধ্যমে আধুনিকীকরণের এক অভিনব পথ আমরা খুঁজে পেয়েছি। এই পথ একান্তই চীনের। এভাবে আমরা মানব উন্নয়নের নতুন মডেল তৈরি করেছি। ভবিষ্যতের যাত্রাপথে আমাদের পার্টির মূল তত্ত্ব, পথ ও নীতির প্রতি অবিচল আস্থা রাখতে হবে এবং পঞ্চমুখী সুসংহত পরিকল্পনা ও চতুমুখী বিস্তৃত কৌশল রূপায়ণ করতে হবে। আমাদের সংস্কার কর্মসূচিকে গভীরতর করতে হবে এবং সর্বস্তরে উন্মুক্তকরণকে নিশ্চিত করতে হবে। উন্নয়নের এই নতুন স্তরে দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে হবে, সম্পূর্ণ আস্থার সাথে নতুন উন্নয়নের দর্শনকে রূপায়ণ করতে হবে এবং উন্নয়নের নতুন রূপ বিকশিত করতে হবে। আমাদের অত্যন্ত উচ্চমানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শক্তিশালী হতে হবে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন দেশের জনগণ দেশের শাসক হিসেবে আইনের শাসন চালিয়ে যেতে পারেন এবং বুনিয়াদি সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলিকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারেন। উন্নয়নের মাধ্যমে যাতে জনগণের কল্যাণ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটে, প্রকৃতি এবং মানবসমাজের মধ্যে সমন্বয় রক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। সুসমৃদ্ধিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের জনগণকে আরও সমৃদ্ধিশালী, দেশকে আরও উন্নত ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে।

গত পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে চীন জাতি এক মহান সভ্যতা উপহার দিয়েছে। আমাদের পার্টি গত একশ বছরের সংগ্রাম এবং সত্তর বছর সরকার পরিচালনার মাধ্যমে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এর সাথে সাথে আমরা অন্যান্য দেশের সাফল্য থেকেও শিক্ষা অর্জন করতে চাই এবং সকলের কাছ থেকে ইতিবাচক পরামর্শ ও গঠনমূলক সমালোচনা শুনতে চাই। কিন্তু কোনও বকধার্মিকের বাণী আমরা শুনতে চাই না যারা মনে করে যে আমাদের জ্ঞান বিতরণ করার অধিকার তাদের আছে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনের জনগণ সেই পথ ধরে বলিষ্ঠভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে যে পথ তারা নিজেরা খুঁজে বার করেছে। আমরা নিশ্চিত করব যাতে চীনের উন্নতি এবং ভবিষ্যৎ আমাদের হাতেই থাকে। আমাদের জাতীয় সুরক্ষা এবং সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। একটি শক্তিশালী দেশের একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী থাকা দরকার কেননা তাহলেই দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত হতে পারে। শত্রুপক্ষের সাথে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত থাকার সময় পার্টি এই অকাট্য সত্য উপলব্ধি করে যে জনগণের নিজস্ব সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। পার্টি ও জনগণের স্বার্থে এই গণফৌজ যে সাফল্য অর্জন করেছে তাকে

মুছে ফেলা যাবে না। এই গণমুক্তি ফৌজ আমাদের সমাজতান্ত্রিক দেশের সুরক্ষা এবং জাতীয় মর্যাদা রক্ষার সবচেয়ে বড় স্তম্ভ। এতদঞ্চলে এবং তার বাইরেও শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে গণমুক্তি ফৌজ এক শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী হিসেবে তার ভূমিকা পালন করছে। নতুন যুগে সামরিক বাহিনীকে উন্নত করার জন্য পার্টির ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে হবে, নতুন যুগের সামরিক রণকৌশল উন্নত করতে হবে, সামরিক বাহিনীর উপরে পার্টির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হবে, এবং সামরিক বাহিনীকে উন্নত করার ক্ষেত্রে চীনের নিজস্ব পথ অনুসরণ করতে হবে। আমরা সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক আনুগত্যের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা করব, সংস্কার ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে বাহিনীকে উন্নত করা হবে, গণমুক্তি ফৌজের দক্ষ সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে, এবং আইন অনুসারে সামরিক বাহিনী পরিচালিত হবে। আমরা আমাদের সামরিক বাহিনীকে বিশ্বমানে উন্নীত করব যাতে বর্ধিত সামর্থ্যে বলীয়ান হয়ে ও নির্ভরযোগ্যভাবে আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নকে আমরা রক্ষা করতে পারি।

এমন এক মানব সমাজ নির্মাণ করার কাজ আমাদের আগামীদিনেও করে যেতে হবে যেখানে আমরা সকলে একই ভবিষ্যতের অংশীদার হব। গত পাঁচ হাজার বছর ধরে চীন শান্তি, ঐক্য ও সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছে। চীনের মানুষের জিনে আধিপত্য বা আগ্রাসন করার প্রবণতা নেই। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্ব মানবতার স্বার্থে কাজ করে এবং বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের সাথে একত্রে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। চীন সবসময় বিশ্ব শান্তি বজায় রাখতে সচেষ্ট থেকেছে, বিশ্বের উন্নয়নে অবদান রেখেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা করেছে।

আমরা আগামী দিনে শান্তি, উন্নয়ন, সহযোগিতা, পারস্পরিক সুবিধে, শান্তিপূর্ণ বিদেশনীতি ও শান্তিপূর্ণ পথে উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধ থাকব। আমরা এক নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং এক নতুন মানব সমাজ গড়ে তুলব যেখানে আমরা সবাই একই রকম ভবিষ্যতের অংশীদার হব। আমরা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভকে আরও উন্নত করে গড়ে তুলব এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটেছে তার মাধ্যমে গোটা বিশ্বে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করব। আমাদের পার্টি পৃথিবীর সমস্ত শান্তিপ্ৰিয় মানুষ এবং জনগণের স্বার্থে একত্রে কাজ করবে যাতে মানব সমাজের সাধারণ মূল্যবোধ অর্থাৎ শান্তি, উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা বিকশিত হয়। আমরা ভবিষ্যতেও এখনকার মতই সংঘাতের বদলে শান্তিকে অগ্রাধিকার দেব, রুদ্ধদ্বারের বদলে উন্মুক্তকরণকে প্রাধান্য দেব এবং লাভ-ক্ষতিহীন কর্মকাণ্ডের বদলে পারস্পরিক লাভের উপরেই জোর দেব। আমরা আধিপত্যবাদ এবং ক্ষমতার রাজনীতির বিরোধী এবং আগামী দিনে ইতিহাসের চাকাকে গতিশীল রেখে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে আমরা এগিয়ে যাব।

আমরা চীনের মানুষ ন্যায্যবিচারের ওপরে আস্থা রাখি এবং বলপ্রয়োগের হুমকিকে ভয় পাই না জাতি হিসেবে আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং গর্ববোধ রয়েছে। আমরা কখনও পৃথিবীর কোনও দেশের মানুষকে ভয় দেখানো, অত্যাচার করা কিংবা পদদলিত করিনি

এবং ভবিষ্যতেও করব না। একইভাবে আমরাও কোনও বিদেশি শক্তিকে আমাদের চোখ রাঙাতে, অত্যাচার করতে অথবা পদদলিত করতে দেব না। একাজ যদি কেউ করার সাহস করে তাহলে সংঘাত হবে এবং তাকে চীনের ১৪০ কোটি মানুষের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মুখোমুখি হতে হবে।

আমাদের বর্তমানে অনেক বড় সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে যার সমকালীন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। লাড়াইয়ের সাহস এবং জেতার ক্ষমতাই আমাদের পার্টিকে অপরায়েয় শক্তিতে পরিণত করেছে। আমরা জানি যে আমাদের স্বপ্ন সফল করতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং শৈর্ষ ধরতে হবে। জাতীয় পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যকে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষেত্রে আমরা এখন আরও অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ, আত্মবিশ্বাসী এবং যোগ্য হয়ে উঠেছি। কিন্তু আমাদের সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আগামী দিনে আমাদের আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে এবং শান্তির সময়েও সম্ভাব্য বিপদের কথা মাথায় রেখে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রক্ষে এমন সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা করতে হবে যেখানে উন্নয়নের সাথে সুরক্ষার প্রকগুলির ভারসাম্য বজায় থাকে। জাতীয় পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে আমাদের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন পৃথিবীতে শতবর্ষে একবারই এরকম পরিবর্তন ঘটে। চীনের সমাজে মৌলিক দ্বন্দ্বের পরিবর্তন হওয়ার ফলে যে সমস্ত নতুন বৈশিষ্ট্য এবং নতুন ধরনের চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে এবং এক জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে ধরনের নতুন ইস্যু এবং চ্যালেঞ্জ উঠে আসছে সেগুলিকে আমাদের সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে হবে। যেখানে প্রয়োজন সেখানেই নতুন পথ এবং যোগাযোগের সেতু নির্মাণ করে সাফল্যের সাথে সমস্ত ঝুঁকি মোকাবিলা করবার জন্য আমাদের সাহসী ও দক্ষ হয়ে উঠতে হবে।

চীনের মানুষের মহান ঐক্যকে আমরা শক্তিশালী করব। গত একশ বছরের সংগ্রামের ইতিহাসে আমরা যুক্তফ্রন্টের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা সর্বাধিক ব্যাপ্ত যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা ও তাকে সংহত করার কাজ নিরন্তরভাবে করে চলেছি। যত ধরনের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় তাদের একত্রিত করেছি, সমস্ত ধরনের ইতিবাচক প্রবণতাকে একত্রিত করেছি এবং সমষ্টিগত প্রয়াস সফল করার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত রকমের শক্তি সংহত করেছি। চীন জাতির সমস্ত সন্তান-সন্ততিকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য দেশপ্রেমিক যুক্তফ্রন্ট পার্টির অন্যতম হাতিয়ার। জাতীয় পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্য কে বাস্তবায়িত করতে দেশে এবং বিদেশে এই ফ্রন্ট প্রয়োজন।

নতুনভাবে পার্টি গঠনের যে বিরাট পরিকল্পনা করা হয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আত্মশুদ্ধি ঘটানোর সাহস চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি থেকে আলাদা করেছে। এত উত্থান-পতনের পরেও আমাদের পার্টি সজীব ও বলিষ্ঠ এইজন্যই যে পার্টি কার্যকরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করতে এবং কঠোর ও পূর্ণাঙ্গ আত্মশাসন করতে সক্ষম। বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে নানারকম ঝুঁকি ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সাফল্যের সাথে উন্নীত হয়েছে আমাদের পার্টি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানারকম

যুগান্তকারী পরিবর্তন সম্বন্ধেও পার্টি যেন তার অগ্রণী ভূমিকা বজায় রাখতে পারে এবং দেশে ও বিদেশে নানারকম ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের। আগামী দিনের চলার পথে আমাদের এই প্রবাদ বাক্যটি মনে রাখা দরকার যে একজন ভাল কামার ভালো ইস্পাত তৈরি করতে পারে। আমাদের আগামী দিনে আরও উন্নত রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে কঠোর এবং পূর্ণাঙ্গ আত্মশাসন এক অন্তর্হীন প্রক্রিয়া। পার্টিকে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করবার প্রধান নীতিকে সামনে রেখে নতুন যুগের পার্টি গঠন করবার কাজ আমাদের করতে হবে। আমাদের পার্টির সাংগঠনিক ব্যবস্থাকে আরও আঁটোসাঁটো করতে হবে। উন্নত মানের কর্মকর্তা যাদের নৈতিকশক্তি ও কর্মদক্ষতা দুটিই রয়েছে, যারা পার্টির কাজকে আরও উন্নত করার জন্য দায়বদ্ধ, যারা ন্যায়পরায়ণ এবং দুর্নীতিসহ অন্যান্য ব্যাধি যা পার্টির অগ্রণী চরিত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে ও পার্টির ক্ষয় ধরাচ্ছে তাকে নির্মূল করার কাজে অগ্রসর এইরকম পার্টি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পার্টি যেন তার মর্মবস্তু ও স্বীয় চরিত্র অক্ষুন্ন রাখতে পারে এবং নতুন যুগে চীনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কাজে মুখ্য নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকতে পারে তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব।

কমরেডস ও বন্ধুগণ,

আমরা “এক দেশ, দুই ব্যবস্থা”র নীতিতে অবিচল আছি। এই নীতির দরুন হঙকঙয়ের মানুষ হঙকঙ পরিচালনা করে এবং ম্যাকাওয়ের মানুষ ম্যাকাও পরিচালনা করে। দুটি ক্ষেত্রেই অনেকাংশে স্বায়ত্ত্বশাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। হঙকঙ ও ম্যাকাও এর দুটি প্রশাসনিক অঞ্চলের পরিচালন ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা এবং সেখানে আইনি ব্যবস্থা বলবৎ করার মাধ্যমে জাতীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। চীনের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের স্বার্থ রক্ষার সাথে সাথে আমরা ম্যাকাও এবং হঙকঙ এর সামাজিক স্থিতিশীলতা যাতে বজায় থাকে এবং সেখানে সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা রক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করব। তাইওয়ান প্রশ্নের সমাধান ঘটানো এবং চীনের সাথে তাইওয়ানের সম্পূর্ণ ঐক্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক লক্ষ্য যা থেকে আমরা কখনোই পিছু হঠব না। সমগ্র চীন জাতি এই আশা করে। আমরা এক-চীন নীতি এবং ১৯৯২ সালের সহমতের উপর আস্থাশীল। আগামী দিনে শান্তিপূর্ণভাবে জাতির ঐক্য সাধনের কাজে আমরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করব। তাইওয়ান প্রশ্নালীর দু’ধারের দেশপ্রেমিক জনগণকে এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। “তাইওয়ানের স্বাধীনতা”র কোনরকম প্রয়াসকে আমাদের দৃঢ়তার সাথে পরাস্ত করেতেই হবে এবং জাতীয় পুনরুজ্জীবনের জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করতে একত্রে কাজ করতে হবে।

জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য চীনের জনগণের দৃঢ়তা, ইচ্ছে এবং ক্ষমতাকে যেন কেউ কখনও খাটো করে না দেখে।

কমরেড ও বন্ধুগণ,

তরুণ প্রজন্মই আমাদের ভবিষ্যৎ এবং আমাদের সমস্ত আশা তাদেরকে ঘিরে। একশ বছর আগে কিছু তরুণ মার্কসবাদের মশাল জ্বালিয়ে সেই অন্ধকার সময়ে চীন জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করার পথ খুঁজেছিল। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত চীনে একের পর এক প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা পার্টি এবং চীনের জনগণের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছে এবং জাতির পুনরুজ্জীবনের জন্য সংগ্রামের সামনের সারিতে থেকেছে। এই নতুন যুগে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে জাতির পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে এবং চীনের মানুষ হিসেবে গর্বিত ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে হবে যাতে তরুণ হিসেবে তাদের মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তার প্রতি তারা সুবিচার করতে পারে এবং এই সময়ের চাহিদার সাথে পার্টি ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে।

কমরেড ও বন্ধুগণ,

একশ বছর আগে চীনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার সময় পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ জনের কিছু বেশি। এখন চীনে একশ চল্লিশ কোটি মানুষের মধ্যে সাড়ে ন' কোটি পার্টি সদস্য। পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ সরকার পরিচালনাকারী পার্টি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। একশ বছর আগে চীন ছিল ক্ষয়িষ্ণু এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার মর্যাদা হ্রাস পাচ্ছিল। আর আজ জাতীয় পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগোতে থাকা সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে সারা বিশ্ব চীনকে জানে। গত একশ বছরে চীনের জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অসামান্য ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে। এখন নতুন পথে শতবর্ষের দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্জন করার জন্য চীনের মানুষকে নেতৃত্ব দিচ্ছে আমাদের পার্টি।

সমস্ত পার্টিসদস্যদের প্রতি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত পার্টি সদস্যকে পার্টি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে এবং নিজের আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রতি অবিচল আস্থা প্রদর্শন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। পার্টির উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে আপনাদের সব সময় জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের সাথে কাজ করতে হবে, তাদের সুখে-দুঃখে পাশে থাকতে হবে এবং উন্নততর জীবনের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে নিরন্তর সহায়তা করতে হবে। এভাবে পার্টি এবং জনগণের গৌরব উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

কমরেড ও বন্ধুগণ

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখনও পর্যন্ত তা যৌবনেই রয়েছে এবং চীন জাতির চিরস্থায়ী গৌরব অর্জনের লক্ষ্যে অবিচল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। যে পথ আমরা অতিক্রম করে এসেছি এবং আগামী দিনে যে পথ

আমরা পাড়ি দিতে চাই তার দিকে তাকিয়ে একথা বলতে পারি যে পার্টির দৃঢ় নেতৃত্বে এবং চীনের সমস্ত জনগোষ্ঠীর ঐক্যের ভিত্তিতে আমরা এক আধুনিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

তৈরির লক্ষ্য সাফল্যের সাথে অর্জন করতে পারব এবং চীনের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের
শ্রম পূরণ করতে পারব।

আমাদের মহান, গৌরবময় ও ত্রুটিমুক্ত পার্টি দীর্ঘজীবী হোক।

দীর্ঘজীবী হোক আমাদের মহান, গৌরবোজ্জ্বল ও বীর জনগণ!

(চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও চীনের রাষ্ট্রপতি
শি জিনপিং -এর ভাষণ)

ভাষান্তর: অর্ণব ভট্টাচার্য